

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA PEDAGOGIK
FAOLIYATNING O'ZIGA XOS JIHATLARI**

To'xtayeva Zebo Sharifovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti professori, pedagogika fanlari
doktori, zebo-7171@mail.ru

Safarova Muhayo Baxshilloevna

Osiyo xalqaro universiteti MM8-PP-22 guruhi magistranti

Umedova Mamura Nasillo qizi

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogik faoliyatning maqsadi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatning o'ziga xosligi, o'qituvchiga qo'yiladigan talablar, pedagogik faoliyat obyekti va subyekting o'ziga xosligi haqida fikr yuritiladi.

Tayanch iboralar: ta'lim, tarbiya, pedagog, maktabgacha ta'lim, pedagogik jarayon, faoliyat, pedagogik maqsad, bola, tarbiyalanuvchi.

**SPECIFIC ASPECTS OF PEDAGOGICAL ACTIVITY IN PRE SCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS**

Annotation. This article discusses the purpose of pedagogical activity, the uniqueness of pedagogical activity in preschool educational organizations, requirements for teachers, the uniqueness of the object and subject of pedagogical activity.

Key words: education, upbringing, pedagogue, preschool education, pedagogical process, activity, pedagogical goal, child, pupil.

KIRISH.

Jahon ta'limotida taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omillardan biri – ta'lim va tarbiya ekanligi alohida ta'kidlanadi. Ta'lim sifatini ta'minlashdagi mavjud muammolarni bartaraf etishda amaliy jihatdan turli yondashuvlar, tadbirlar amalga oshirilmoqda. Butun dunyo ta'limi amaliyotida ta'lim oluvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish, ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo'llash, multimediali elektron ta'lim resurslarini ishlab shiqish, vizual modellar, interaktiv dasturiy vositalar, tajribalarga asoslangan (experimental-learning) ta'limni joriy qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Inson faoliyatining boshqa turlari kabi pedagogik faoliyat ham o'z xususiyatlari bilan bir-biridan ajralib turuvchi: maqsad, obyekt, subyekt va vositalardan tashkil topadi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Eng avvalo, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik maqsadning o'ziga xosligini tushunishiga harakat qilamiz. Ular quyidagilardan iborat:

1. Pedagogik faoliyatning maqsadi - jamiyat tomonidan belgilanadi, ya'ni pedagog faoliyatning natijasi jamiyat manfaatlari bilan bog'liqdir. Uning mehnati yoshlar shaxsini har tomonlama kamol toptirishga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. Pedagogik faoliyat avlodning ijtimoiy uzviyligini (ketma-ketligini) ta'minlaydi, bir avlod tajribasini ikkinchi avlodga o'tkazadi, yoshlarni ijtimoiy munosabatlar tomon yo'llaydi, ijtimoiy tajriba orttirish uchun insondagi tabiiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqaradi.

2. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog faoliyati doimo shaxs faoliyatini boshqarish bilan bog'liq. Bunda pedagogik maqsad talaba maqsadiga aylanishi muhimdir. Unga erishishi osonlikcha bo'lmaydi. Pedagog o'z faoliyati maqsadini va unga erishish yo'llarini aniq tasavvur qilish va maqsadga erishish bolalar uchun ham ahamiyatli ekanligini ularga anglata olish zarur. Gyote ta'kidlaganidek, "Ishonch bilan

gapir, ana shunda so'z ham, tinglovchilarni mahliyo qilishi ham o'z-o'zidan kelaveradi".

3. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik ta'lim-tarbiya jarayonida bola faoliyatini boshqarish shuning uchun ham murakkabki, pedagog maqsadi doimo bola tarbiyasi va kelajagi tomon yo'naltirilgan bo'ladi. Bu maqsadni boladan ko'ra pedagog yaqqolroq tasavvur qiladi. Tarbiyalanuvchilar esa ko'p hollarda hozirgi kun bilan yashaydi, kelajakni esa to'la tasavvur qila olmaydi. Bunyodkor pedagoglardan biri Sh.A.Amonashvili bu nomuvofiqlikni "tarbiyadagi asosiy fojia" deb ataydi. Buni anglagan holda, mohir pedagoglar o'z faoliyati mantig'ini bolalar ehtiyojlariga muvofiq holda loyihalaydilar. Hamkorlik pedagogikasining tub mohiyati ham ana shundan iborat.

TADQIQOT NATIJALARI

Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatning o'ziga xosligi o'qituvchidan quyidagilarni talab qiladi:

- ◆ jamiyatning ijtimoiy vazifalarini to'la anglab, o'z shaxsiga qabul qilishi. Jamiyat maqsadlarining "o'sib", uning pedagogik nuqtai nazariga aylanishi;
- ◆ muayyan harakat va vazifalarga ijodiy yondoshishi;
- ◆ bolalar qiziqishlarini e'tiborga olish, ularni pedagogik faoliyatning belgilangan maqsadlariga aylantirish.

Tarbiyalanuvchilar bilan hayotga yo'naltirish ishlarini olib borishda yuqoridagilarga e'tibor berish zarur.

Endi pedagogik faoliyat obyektining o'ziga xosligini ko'rib chiqamiz. Bu faoliyatining obyektini insondir. Pedagog-tadqiqotchilarning fikricha, pedagogik obyektining o'ziga xosligi quyidagilardan iborat:

1. Inson-tabi'atning jonsiz moddasi emas, balki o'zining individual sifatlari, ro'y berayotgan voqealarning idrok qilishi va ularga o'zicha baho beradigan, takrorlanmaydigan faol mavjudotdir. Psixologiyada ta'kidlanganidek, har bir shaxs-takrorlanmasdir". U pedagogik jarayonning o'z maqsadi, ishtiyoqi va shaxsiy xulqqa ega bo'lgan ishtirokchisi hamdir.

2. Pedagog doimo o'zgarib, o'sib boradigan inson bilan ishlaydi. Ularga yondashishda bir xil qolip, shakllanib qolgan hatti-harakatlardan foydalanish mumkin emas. Bu esa pedagogdan doimo ijodiy izlanib turishni talab qiladi.

3. Talabalarga pedagogdan tashqari atrof-muhit, ota-ona, boshqa fan o'qituvchilari, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy hayot ham, ba'zan sezilmaydigan, ba'zan esa har tomonlama bir necha yo'nalishda ta'sir etadi. Shuning uchun ham pedagog mehnati bir vaqtning o'zida jamiki ta'sirlarga va bolaning o'zida paydo bo'lgan fikrlarga tuzatishlar kiritib borishni nazarda tutadi. Tarbiya jarayoni o'z-o'zini tarbiyalash bilan uyg'unlashgan holda olib borilishi zarur.

Umuman olganda, hozirgi zamon maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagogikasi hamkorlik pedagogikasi bo'lib, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ta'kidlanganidek, ta'lim jarayonining demokratlashtirish va insonparvarlashtirish, mamlakatimiz ta'lim tizimini tashkil etishning asosiy prinsiplaridan biridir.

MUHOKAMA

Pedagogik faoliyatining subyekti - tarbiyalanuvchilarga asosan pedagog, ota-ona va bolalar jamoasi ta'sir ko'rsatadilar. O'qituvchining shaxsi, bilimi va madaniyati bolalarga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy qurol bo'lib hisoblanadi. Agar bola pedagog shaxsini o'ziga qabul qilmasa, uning ta'siriga berilmaydi, qaysarlik qiladi, uni xurmat qilmaydi. Bola shaxsiga doimo ijobiy-axloqiy ta'sir ko'rsata oladigan kishigina haqiqiy tarbiyachidir. Bunga erishish uchun pedagog o'zining ahloqiy sifatlarini doimo takomillashtirib borishi zarur. Pedagog olim A.S.Makarenko o'zining tarbiyaviy tizimining markazi sifatida bolalarni unumli mehnatda ishtirok etishlarini qo'yadi.

XULOSA

Pedagog tomonidan sodir etilgan arziyas bo'lsada ahloqsizlik, uning bolalar o'rtasida misqollab yig'ilgan obro'siga jiddiy putur yetkazishi muqarrar. Bolalarni mehnat, muloqot, o'yin, o'qish kabi faoliyat turlarida ishtirok etishlari tarbiyaning asosiy vositasi bo'lib hisoblanadi. Demak, har bir mohir pedagog o'zining individual pedagogik tizimiga ega bo'lishi zarur.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Olimov K.T., Tukhtayeva Z.Sh. Integration of Special Subjects, Opportunities and Solutions. Eastern European Scientific Journal, 2019. Germany, 2019/2. - P. 67-70.

2. Tukhtayeva Z.Sh., Saidova Kh.Kh. Innovative forms of education in Uzbekistan. International journal of innovations in engineering research and technology [IJIERT] Volume 7, ISSUE 4, Apr.-2020. – Pages 258-261.

3. Тутолмин А.В. Формирование профессионально-творческой компетентности студента-педагога. Глазов: Изд-во Глазов. гос. пед. ин-та, 2006. – 256 с.

4. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М., 2003. – 144 с.

5. Тухтаева З.Ш. Межпредметные связи и преемственность в профессиональном образовании. Профессиональное образование. Столица, 2011. – С. 43-44.

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=1525458367880340209&hl=en&oi=scholar>

6. Тухтаева З.Ш. Методика межпредметной преемственности в профессиональном образовании. 2012

7. Тухтаева З.Ш., Атамурадова Г.О. Основы исследовательских и творческих способностей учащихся в профессиональном образовании. «Молодой учёный». Ежемесячный научный журнал. №8 (67). Казань: 2014. – С. 880-881.